

Степанов А.Ю., Покровская А.Ф.

СТРАТЕГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье на основании теоретического анализа основных прогрессивных тенденций и способов информационного представительства музея в Интернете уточнено понятие стратегии информационного развития музея, определены его сущность, структура, критерии и элементы разработки, сформулировано обоснование необходимости внедрения документа в деятельность современного музея для оптимального управления процессами и векторами информационного развития.

Abstract. On the basis of the theoretical analysis of the main progressive tendencies and ways of the museum information representation in the Internet the concept of the museum information development strategy is specified, its essence, structure, criteria and development elements are defined, the substantiation of the document introduction into the modern museum activity for optimal management of the processes and vectors of information development is formulated in the article.

Ключевые слова: стратегия, музей, информационные технологии, представительство, Интернет.

Key words: strategy, museum, information technology, representation, Internet.

Современные реалии прогресса цифровых технологий ставят музей, являющийся уникальным социокультурным институтом, в ряд ключевых акторов развития информационного общества. Традиционные формы представительства учреждения культуры в СМИ и полиграфических изданиях в этих условиях сужают охват аудитории и способы предоставления информации [1].

На рубеже XX–XXI веков музеи мира столкнулись с влиянием качественно нового явления, оказавшего существенное эволюционное влияние на развитие музейного дела, – глобального Интернета. В совокупности со стремительным развитием конкурентной среды и стремлением музеев привлечь посетителей это привело к модернизации традиционных подходов к функционированию музеев, сохранению и трансляции культурного наследия, внедрению методик эффективного информационного менеджмента и маркетинга, включая создание новых способов продвижения музея, повышения качества предоставляемых им услуг, и формирования его позитивного имиджа, а также коммуникации с аудиторией посредством информационных технологий. Так, управление процессами информатизации становится одним из главных приоритетных векторов в деятельности музея. Однако на сегодняшний день до сих пор отсутствует четкое научное представление о сущности этих процессов, методах координированного управления ими, и в связи с этим необходимости формирования в музейном учреждении стратегии информационного развития, что определяет актуальность данной статьи.

Для своевременного реагирования на вызовы, тенденции и новые социальные тренды современные отечественные и мировые музеи прибегают к применению ряда прогрессивных цифровых технологий: созданию собственных виртуальных представительств, интернет-ресурсов, включая музейные сайты, группы в социальных сетях, каналы в популярных мессенджерах, профили в крупных интернет- и других медиа-изданиях, мобильные приложения, таргетинг, инструменты аналитики, оптимизации поисковых запросов и т.д. Каждый современный музей на сегодняшний день стремится применять эти технологии [2, с. 44].

Их применение требует высокой степени координированности, структурированности и систематичности управления. При этом анализ отечественной и зарубежной практики показывает, что в большинстве музеев отсутствует документ, определяющий основные цели и задачи, направления деятельности и механизмы реализации политики музея в сфере информатизации, а пункты, связанные с соответствующими процессами, как правило, лишь кратко и обобщенно фиксируются в уставе и концепции музея, носят, преимущественно, описательный характер, не подразумевая конкретных мер и инструментов для их реализации.

Данную тенденцию нельзя назвать повсеместной. Крупнейшие музейные центры России, такие, как ГМИИ им. А.С.Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, являются новаторами и лидерами в освоении этого направления, внедряя в свою деятельность инновационные концепции и digital-стратегии для

управления процессами представительства и продвижения музея в Интернете [3, с. 31]. Одна из задач данного исследования – распространить подобную практику на деятельность других федеральных и региональных музеев Российской Федерации.

Стратегия информационного развития музея – это среднесрочный комплексный план, сформулированный для достижения конкретных целей с помощью инструментов и технологий информационно-коммуникационной среды. Стратегия, как документ, описывает, каким образом цифровые технологии способствуют выполнению миссии музея, какие задачи можно решить с их помощью, а также содержит в себе рекомендации по внедрению этих технологий. Поэтому при создании и внедрении стратегии в деятельность любого музейного учреждения следует учитывать неразрывную связь информационной стратегии с уставом, основной концепцией и миссией музея, наличие необходимых кадровых, временных, финансовых и технических ресурсов, четкое формулирование цели, задач, определение целевой аудитории, механизмов и инструментов реализации стратегии, формулирование критериев оценки её эффективности. Стратегия должна быть разработана на основании анализа текущего развития процессов информатизации в музее, выявления сильных и слабых сторон информационного обеспечения, существующих проблем и приоритетов дальнейшего развития, анализа современных тенденций применения информационных технологий в музейном деле, нормативно-правовой базы и методических рекомендаций. Она должна явиться своеобразным инструментом управления на определенный период и ставить ему соразмерные задачи. Особой спецификой создания стратегии для музея является необходимость синтеза современных технологий с традиционными представлениями и принципами музейного дела. [4, с. 4].

Одним из главных векторов стратегии является создание и размещение контента на различных площадках информационного пространства. Основная стратегия должна включать в себя последовательную контент-стратегию, учитывающую интересы и запросы аудитории, а также профиль и тематику деятельности музея. Ключевыми представляются также факторы происходящих в музее изменений, высокой степени интенсивности прогресса информационных технологий, вероятности резкой смены трендов, в связи с чем стратегия должна быть гибкой и подвергаться периодическим обновлениям [4, с. 6].

Стратегия информационного развития позволит музею обеспечить оптимальность создания и публикации контента на различных площадках информационного пространства, трансформацию хаотичного набора инструментов в единую, стабильно функционирующую, и, вместе с тем, безостановочно развивающуюся органичную систему, способствующую выполнению посредством информационных технологий основных системных музейных функций, приобретению музеем уникального имиджа, фирменного стиля и организационной идентичности, сохраняя и поддерживая его роль важнейшего социокультурного института.

Результатом исследования стало уточнение понятия стратегии информационного развития музея, определение её сущности и критериев разработки, а также обоснование необходимости внедрения её в практику современного музейного дела.

Литература

1. Нагиева Н.З. Стратегия продвижения музея в социальных сетях / IX Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный форум 2017», Российская академия естествознания, Москва, январь-февраль 2017 г. / Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.scienceforum.ru/2017/2215/30956>
2. Именнова Л.С. Музей в информационную эпоху // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства. 2010. № 6. С. 39–45.
3. Музей в цифровую эпоху: Переагрузка [Текст]: [6+] / П. О. Васильева, Д.В. Качуровская, А.В. Михайлова, С.Э. Феоктисова. [Б. м.]: Издательские решения, 2018. – 183 с.
4. Михайлова А.В. Стратегия работы с социальными сетями / Михайлова [текст] // Справочник руководителя культуры. 2014. №8. 140 с.